

**TENDÊNCIA DE MORBIDADE HOSPITALAR POR NEOPLASIA
MALIGNA DO LÁBIO E DA CAVIDADE ORAL NO NORDESTE DO
BRASIL: UM ESTUDO ECOLÓGICO**

 DOI: 10.5281/zenodo.8331696

Julia Gabrielle Anunciação Ferreira Silva

Cirurgiã-Dentista pelo Centro Universitário UniFTC

Rômulo Gusmão Santana dos Santos

Cirurgião-Dentista pelo Centro Universitário UniFTC

Gabriele Trindade de Souza

Cirurgiã-Dentista pelo Centro Universitário UniFTC

Ana Flávia Souto Figueiredo Nepomuceno

Farmacêutica pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mestre e doutoranda em farmácia pelo Programa de Pós Graduação em Farmácia pela Universidade Federal da Bahia.

Mariana Souto Figueiredo

Docente do curso de odontologia do Centro Universitário UNIFTC. Cirurgiã-dentista pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Mestre pela Universidade Federal da Bahia.

RESUMO

Objetivo: Analisar a tendência de morbidade hospitalar por neoplasia maligna do lábio e cavidade oral no nordeste brasileiro durante o período de 2013 a 2023. **Métodos:** Estudo ecológico de série temporal, com abordagem quantitativa, onde foram utilizados dados secundários de natureza pública disponibilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil relativos à neoplasia maligna oral no nordeste do Brasil. O estudo analisou informações referentes aos custos com as hospitalizações, média de permanência hospitalar, óbitos e taxa de mortalidade. O total de notificações, total de notificações por ano e por estado, sexo, raça, faixa etária e escolaridade também foram estudados. **Resultados:** Foram computados um total de 49116 hospitalizações

por neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral no nordeste do Brasil no período estudado. O Pernambuco registrou a maior frequência de hospitalizações do período (25,49%), assim como, pessoas do sexo masculino (66,71%), pardos (71,08%) e com faixa etária de 50 a 59 anos (25,12%). Foram destinados um total de R\$ 99.670.754,39 para custear os serviços hospitalares, média de permanência hospitalar foi de 5,7 dias. Durante o período, houve registro de 5464 óbitos por neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral no nordeste do Brasil. **Conclusão:** Este estudo evidenciou que a neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral representa um importante agravo em saúde para o nordeste do Brasil, com repercussões diretas sobre a assistência a nível hospitalar e na mortalidade.

Palavras-chave: Neoplasias. Neoplasias Bucais. Odontologia.

ABSTRACT

Objective: To analyze the trend of hospital morbidity due to malignant neoplasm of the lip and oral cavity in northeastern Brazil during the period from 2013 to 2023.

Methods: An ecological time series study, with a quantitative approach, where secondary data of a public nature made available by the Ministry of Health were used. of Health in Brazil concerning oral malignancy in northeastern Brazil. The study analyzed information regarding hospitalization costs, average hospital stay, deaths and mortality rate. Total notifications, total notifications by year and by state, sex, race, age group and education were also studied. **Results:** A total of 49,116 hospitalizations for malignant neoplasms of the lip and oral cavity were computed in northeastern Brazil during the period studied. Pernambuco recorded the highest frequency of hospitalizations in the period (25.49%), as well as males (66.71%), brown (71.08%) and aged 50 to 59 years (25, 12%). A total of R\$ 99,670,754.39 was allocated to fund hospital services, with an average hospital stay of 5.7 days. During the period, there were 5464 deaths due to malignant neoplasms of the lip and oral cavity in northeastern Brazil. **Conclusion:** This study showed that malignant neoplasms of the lip and oral cavity represent an important health problem in northeastern Brazil, with direct repercussions on hospital care and mortality.

Keywords: Neoplasms. Oral Neoplasms. Dentistry.

INTRODUÇÃO

Na atualidade, câncer ou neoplasia maligna, são expressões que compreendem diversas doenças, que se caracterizam pelo crescimento desordenado de células. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), essa condição é considerada a segunda maior causadora de morbidade e mortalidade em todo o mundo, repercutindo diretamente sobre os sistemas de saúde (FERLAY *et al.*, 2015; MACHADO, 2021).

Dentre as neoplasias, destacam-se a neoplasia do lábio e cavidade oral, que são consideradas um importante problema de saúde pública, tendo em vista a sua elevada prevalência e o seu impacto negativo sobre a qualidade de vida (CHILITI,

2022). A ocorrência desse agravo, que apresenta altas taxas de mortalidade, tem sido associado à combinação de múltiplos fatores, com destaque para os genéticos, assim como o etilismo, tabaco e exposição à radiação solar e infecções pelo herpesvírus humanos (HPV) (LIMA *et al.*, 2022; DA SILVA, 2020.).

Dados do último relatório sobre o cenário assistencial e epidemiológico do câncer de lábio e cavidade oral no Brasil, evidenciaram que para cada ano do triênio de 2020 a 2022, estimam-se 15.190 novos casos de câncer de lábio e cavidade oral (BRASIL, 2022). Esse resultado alarmante, evidencia a importância do desenvolvimento de estratégias em saúde voltadas para o diagnóstico precoce e para o manejo adequado das lesões, tendo em vista que a identificação errônea ou tardia das neoplasias pode resultar em um pior prognóstico e tratamento mais invasivos, com altas taxas de morbidade hospitalar, mortalidade e com maiores custos para o sistema de saúde (LIMA *et al.*, 2022; DA SILVA *et al.*, 2022)

Apesar da relevância deste problema de saúde pública, no Brasil, poucos estudos com a temática têm sido conduzidos, especialmente no nordeste brasileiro. De forma que, a ausência de dados sobre a tendência de morbidade hospitalar por neoplasia do lábio e da cavidade oral pode repercutir para aumento das iniquidades em saúde bucal, para o diagnóstico tardio das lesões, assim como maiores taxas de morbimortalidade e custos mais elevados para o sistema de saúde. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo analisar a tendência de morbidade hospitalar por neoplasia maligna do lábio e cavidade oral no nordeste brasileiro.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este é um estudo ecológico de série temporal, com abordagem quantitativa, onde foram analisados dados secundários de natureza pública disponibilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil. A obtenção dos dados foi feita, durante o mês de janeiro de 2023, diretamente do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (DATASUS) do Sistema único de Saúde (SUS) (<https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>). foram coletadas informações sobre neoplasia maligna do lábio e cavidade oral no nordeste do Brasil no período temporal de 2013 a 2022.

Para a consulta no portal do DATASUS, foram selecionadas as seguintes opções: morbidade hospitalar, por conseguinte, a opção Geral por local de residência

- a partir de 2013. Posteriormente “Neoplasia maligna do lábio e cavidade oral”, com abrangência geográfica referente à região nordeste. Por conseguinte, foram selecionadas as opções referentes às variáveis analisadas nesse estudo. Informações referentes aos custos com as hospitalizações, média de permanência hospitalar, óbitos e taxa de mortalidade também foram investigadas.

Para o estudo, considerou-se as seguintes variáveis: total de notificações, total de notificações por ano, total de notificações por estado, sexo, raça, faixa etária e escolaridade. A descrição e análise da frequência absoluta e relativa dos dados foi assim como a construção dos gráficos foi feita mediante a utilização do *software Microsoft Office Excel®* (2016).

Por se tratar de um estudo em que se utilizou exclusivamente dados secundários de domínio público, foi dispensada a necessidade da submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), de acordo com a Portaria 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e Resolução n 510, de 07 de abril de 2016.

RESULTADOS

Foram notificados um total de 49116 hospitalizações por neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral no nordeste do Brasil. No período, o ano de 2017 concentrou o maior número de hospitalizações (11,72%). Em contrapartida, em 2013 registou a menor frequência (2,30%), como apresentado na Figura 1.

Figura 1: Tendência de hospitalizações por neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral no nordeste do Brasil nos anos de 2013 a 2022.

Fonte: Os autores, adaptado de DATASUS, 2023.

Conforme descrito na Tabela 1, os estados do Pernambuco (25,49%), Bahia (22,64%) e Ceará (13,63%) foram os que mais hospitalizaram pacientes por esse agravo na região. Enquanto que, Paraíba (6,00%), Piauí (3,96%) e Sergipe (1,65%) concentraram os menores percentuais.

Tabela 1: Distribuição dos casos de hospitalização por neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral na região nordeste do Brasil, por estado durante o período de 2013 a 2022.

Estado	N	%
Pernambuco	12520	25,49
Bahia	11120	22,64
Ceará	6695	13,63
Rio Grande do Norte	5113	10,14
Alagoas	4504	9,17
Maranhão	3459	7,04
Paraíba	2946	6,00
Piauí	1947	3,96
Sergipe	812	1,65

Fonte: Os autores, adaptado de DATASUS, 2023.

Durante a década abarcada, foram destinados um total de R\$ 99.670.754,39 para custear os serviços hospitalares, sendo gasto em média R\$ 2.618,84 com cada internação, com média de permanência hospitalar de 5,7 dias. Quanto ao caráter de atendimento, 60,71% foram eletivos enquanto 39,29% foram em caráter de urgência.

Para a variável regime de atendimento, observou-se elevada incompletude (78,94%), todavia, a maioria dos atendimentos, quando preenchidos, ocorreram em hospitais privados (15,65%), sendo em públicos registrados em menor percentual (5,42%).

Analisando perfil de pessoas hospitalizadas na região, observou-se maior tendência daquelas do sexo masculino (66,71%), pardos (71,08%) e com faixa etária de 50 a 59 anos (25,12%). Indivíduos do sexo feminino (33,29%), com faixa etária de 5 a 9 anos (1,31%) e, indígenas (0,03%) foram hospitalizados com menor frequência.

Ao todo, foram registrados 5464 óbitos por neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral no nordeste durante os anos de 2013 a 2022. Conforme a Figura 2, o

ano de 2017 registrou o maior número de mortes no período (N=640), entretanto, salienta-se que houve um incremento da mortalidade a partir do ano de 2014, que se mantém constante nos próximos anos.

Figura 2: Número de mortes por neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral na região nordeste do Brasil no período de 2013 a 2022.

Fonte: Os autores, adaptado de DATASUS, 2023.

DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo evidenciaram um total de 49116 hospitalizações por neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral no nordeste do Brasil, com maior frequência de hospitalizações durante o ano de 2017. Esse achado, entra em consonância com um estudo conduzido nacionalmente, cujos resultados apontaram que durante o período de 2015-2017 houve um incremento da tendência de hospitalizações e mortalidade por câncer de lábio e da cavidade oral em todo o país. O que evidencia a necessidade da adoção de políticas de saúde voltadas ao diagnóstico precoce e manejo de condições crônicas (LIMA *et al.*, 2022; ATTY, 2020).

Quanto aos estados em que foram notificados maiores números de hospitalizações se destacaram Pernambuco, Bahia e Ceará. Esse achado pode estar associado ao fato de que esses são os estados mais populosos da região em que ocorreu o estudo (NEPOMUCENO; FIGUEIREDO; DE JESUS, 2021).

No que diz respeito ao custo destinado para os serviços hospitalares constatou-se que a neoplasia do lábio e cavidade oral tem demandado um elevado valor em

saúde. De modo que, os custos destinados ao tratamento das condições crônicas têm preocupado e repercutido diretamente sobre os sistemas de saúde em todo o mundo, sobretudo em países em desenvolvimento como o Brasil (DOS SANTOS; MACIEL; DE OLIVEIRA, 2020; FARIA, 2022).

Ao analisarmos o perfil de atendimentos hospitalizados na região, observou-se maior tendência de pessoas do sexo masculino. Perfil epidemiológico semelhante foi encontrado em outras investigações cujos resultados evidenciaram a discrepância do gênero entre a ocorrência de câncer. Podem estar associados a esse achado, a maior exposição aos fatores de risco como álcool, cigarro e exposição solar por indivíduos do sexo masculino assim como a menor procura pelos serviços de saúde por homens, o que dificulta o diagnóstico precoce e a implementação de medidas de prevenção em saúde (CHILITi, 2022; LIMA *et al.*, 2022).

Indivíduos pardos e com faixa etária de 50 a 59 anos foram mais atendidos em hospitais da região em virtude da neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral. Esse achado alarmante diverge do encontrado em pesquisas anteriores que identificaram que a faixa etária de 60 a 69 anos como a mais propensa a esse tipo de câncer e pode estar associada à mudanças nos padrões comportamentais e sociais (DOURADO MARTINS *et al.*, 2014). Ressalta-se que o acometimento precoce de indivíduos por neoplasias, tem uma série de repercussões sobre a sociedade, uma vez que enfermidades que acometem homens em idade produtiva afetam diretamente os contextos familiar e social (SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016).

Quanto ao total de mortes registradas em decorrência da neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral, os dados encontrados nos chamaram atenção. Resultados obtidos em estudo realizado no Brasil evidenciaram que a região nordeste tem apresentado aumento médio anual nas taxas de mortalidade (LIMA *et al.*, 2022). Esse achado, preocupante, pode ser reflexo das disparidades socioeconômicas, da maior exposição aos fatores de risco, assim como a existência de barreiras de acesso aos serviços de saúde e evidencia a necessidade da implementação de medidas voltadas à promoção em saúde (CALAZANS *et al.*, 2015; FIGUEIREDO *et al.*, 2022).

Este estudo apresenta limitações, com destaque para o seu delineamento, uma vez que estudos transversais não permitem que sejam estabelecidas sequências de eventos. Além disso, o uso de dados secundários podem estar sujeitos ao viés de informação dependente da qualidade dos registros (NEPOMUCENO; FIGUEIREDO; DOS SANTOS, 2023). Entretanto, alguns pontos fortes podem ser identificados com

destaque para o preenchimento da lacuna do conhecimento sobre a temática, especialmente na região nordeste do Brasil. Ademais, estudos realizados com a temática são relevantes considerando as repercussões sociais e econômicas da neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral, e a importância de medidas voltadas à prevenção dessa condição. Outrossim, pelo nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo com a temática conduzido no nordeste do país o que reitera a sua importância.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo evidenciou que a neoplasia maligna do lábio e da cavidade oral representa um importante agravo em saúde para o nordeste do Brasil, com repercussões diretas sobre a assistência a nível hospitalar. Nesse sentido, salienta-se a importância de estratégias voltadas para o rastreamento, diagnóstico precoce e para redução dos fatores de risco, especialmente para residentes do Pernambuco, do sexo masculino, pardos e com faixa etária de 50 a 59 anos, que foram os mais propensos a hospitalização na região durante o período estudado.

Ademais, ressalta-se a importância do profissional cirurgião dentista diante desse contexto, uma vez que, as consultas odontológicas de rotina podem ser essenciais para rastrear e diagnosticar possíveis neoplasias, além de orientar os pacientes sobre a importância de minimizar a exposição a fatores de risco ao da vida.

REFERÊNCIAS

- ATTY, A. T. M.; RIBEIRO, Caroline; MIGOWSKI, Arn. Relatório sobre o cenário assistencial e epidemiológico do câncer de lábio e cavidade oral no Brasil. v. 2. **Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, 2020.
- CALAZANS, Júlia Almeida *et al.* O perfil da mortalidade adulta por idade e causas básicas de óbito na América Latina e Caribe (2000–2010). 2015.
- DA SILVA, Bruno Valério; COQUEIRO, Jandesson Mendes. Caracterização dos casos de óbitos por neoplasias da cavidade oral no estado do Espírito Santo, Brasil do Espírito Santo, Brasil. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research**, v. 22, n. 4, p. 122-129, 2020.
- DA SILVA, Iran Alves *et al.* Impacto do tratamento antineoplásico na microbiota da cavidade oral e orofaríngea de pacientes acometidos pelo câncer de cabeça e pescoço: revisão sistemática. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 68, n. 1, 2022.

DOS SANTOS, Hebert Luan Pereira Campos; MACIEL, Fernanda Beatriz Melo; DE OLIVEIRA, Rian Silva. Internações Hospitalares por Neoplasias no Brasil, 2008-2018: Gastos e Tempo de Permanência. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 66, n. 3, 2020.

DOURADO MARTINS, Joana *et al.* Determinantes sociais de saúde e a ocorrência de câncer oral: uma revisão sistemática de literatura. **Revista de Salud Pública**, v. 16, n. 5, p. 786-798, 2014.

FARIA, Sheilla de Oliveira; NASCIMENTO, Murilo César do; KULCSAR, Marco Aurélio Vamondes. Neoplasias malignas da cavidade oral e orofaringe tratadas no Brasil: o que revelam os registros hospitalares de câncer?. **Brazilian Journal of Otorhinolaryngology**, v. 88, p. 168-173, 2022.

FIGUEIREDO, Mariana Souto *et al.* OCORRÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR NO BRASIL. **RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218**, v. 3, n. 7, p. e371633-e371633, 2022.

MACHADO, Analy da Silva; MACHADO, Anaely da Silva; GUILHEM, Dirce Bellezi. Perfil das internações por neoplasias no Sistema Único de Saúde: estudo de séries temporais. **Revista de Saúde Pública**, v. 55, 2021.

NEPOMUCENO, Ana Flávia Souto Figueiredo; FIGUEIREDO, Mariana Souto; DE JESUS, Veríssimo Santos. Perfil de mortalidade por causas externas no Estado da Bahia durante o período de 2010 a 2019. **Práticas e Cuidado: Revista de Saúde Coletiva**, v. 2, p. e10975-e10975, 2021.

NEPOMUCENO, Ana Flávia Souto Figueiredo; FIGUEIREDO, Mariana Souto; DOS SANTOS, Liz Oliveira. Análise do perfil de intoxicação exógena no estado da bahia entre 2012 a 2021. **Revista Ciência Plural**, v. 9, n. 1, p. 1-14, 2023.

SILVA, Everton Nunes da; SILVA, Marcus Tolentino; PEREIRA, Maurício Gomes. Identificação, mensuração e valoração de custos em saúde. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 25, p. 437-439, 2016.